

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-CON

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич

Бухоро давлат педагогика институти

“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297894>

АБАДИЙ ТИНЧЛИК ИЖТИМОЙ ФАЛСАФА ПАРАДИГМАСИ СИФАТИДА (ИММАНУЭЛ КАНТНИНГ ТИНЧЛИК КОНЦЕПЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “Уйғониш даври”нинг энг машхур вакили файласуф ва маърифатпарвар Иммануэл Кант фалсафий системасидаги абадий тинчлик қонуниятлари ва уларни ўрнатиш йўллари таҳлил қилинган. Асосан И.Кант асарларининг гултожи бўлган “Абадий тинчликка” деб номланган асари таҳлил қилинган. Айрим қиёсий ва методологик мазмун-моҳият очиб берилган.

Калит сўзлар: тинчлик, абадий тинчлик, ташқи сиёсат, бирлашиш, шартнома назарияси, халқларнинг буюк иттифоқи, мустақил давлатлар федерацияси, Республика, қонуният-максима, ахлоқ, ҳуқуқ, халқаро муносабатлар.

ВЕЧНЫЙ МИР КАК ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА КОНЦЕПЦИИ МИРА ИММАНУИЛА КАНТА)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются законы вечного мира и пути их установления в философской системе Иммануила Канта, самого известного представителя «ренессансного» философа и просветителя. Анализируется произведение под названием «Вечный мир», являющееся шедевром творчества И. Канта. Раскрывается некоторое сравнительное и методологическое содержание.

Ключевые слова: мир, вечный мир, внешняя политика, объединение, теория договора, великий союз наций, федерация независимых государств, республика, законность-максима, мораль, право, международные отношения.

ETERNAL PEACE AS A PARADIGM OF SOCIAL PHILOSOPHY (EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF IMMANUEL KANT'S CONCEPT OF PEACE)

ANNOTATION

This article analyzes the laws of eternal peace and ways of establishing them in the philosophical system of Immanuel Kant, the most famous representative of the "Renaissance" philosopher and enlightener. The work called "Eternal Peace", which is a masterpiece of I. Kant's works, is analyzed. Some comparative and methodological contents are revealed.

Key words: peace, eternal peace, foreign policy, unification, contract theory, great union of nations, federation of independent states, Republic, legality-maxim, morality, law, international relations.

Абадий тинчлик Иммануэл Кант таълимотининг ажралмас қисмидир. *И.Кант фалсафасида тинчлик реал фалсафий муаммо сифатида илк мартаба ўрганилган.* Тинчлик давлатлар ўртасидаги муносабатларда, заруратга кўра, ўзига йўл очади, деб таъкидлайди – бу фикр эса унеча бўлган тинчликка оид қарашлар, лойиҳалардан янгича ёндошув эканлиги билан ажралиб туради.

И.Кант этикаси, уни тугалловчи тинчлик лойиҳасисиз тўлиқ бўлмайди. Шу билан бирга И.Кантнинг тинчлик концепциясининг асосий қонуниятлари унинг этикага оид принципларига таянади. Бу И.Кантнинг тарих фалсафаси, маданият назарияси, ҳуқуққа оид таълимотига ҳам таълуқлидир. Умуман олганда, И.Кант фалсафий системасининг инсон ва жамиятга оид барча қисмларида, мантикий тарзда, урушларнинг олдини олиш масаласини кун тартибига қўяди. *И.Кант фалсафий системасининг тугалловчи таркибий қисми абадий тинчлик ҳолатидир.*

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ахлоқшунос сифатида И.Кант урушни қоралайди, диалектик файласуф сифатида унинг жамият тарихининг маълум босқичидаги аҳамиятини кўрсатмоқда, футуролог сифатида эса уни бошдан кечириш муқаррарлигини ўз даври учун кўрсатган.

“Модомики, одамлар давлат(ичи)да ўзларини сақлаб қолиш учун ўз ҳуқуқларининг (аниқроғи, ўз ўзбошимчаликларини) (бир) қисмидан воз кечдилар, (худди шундай – Д.Б.Шарипов) *давлат ҳам вақт ўтиши билан уруш олиб бориш ҳуқуқидан воз кечади* (уруш олиб бориш ҳуқуқини инкор этади – Д.Б.Шарипов)” [1, Б.18.].

Абадий тинчлик ҳақидаги баҳсларга И.Кант томонидан киритилган янгилик шуки, Ер(юзи)да тарихий зарурат бўйича абадий тинчлик ўрнатилиши керак эди.

И.Кант – диалектик, бошқа маърифатпарварлардан фарқли равишда, у ижтимоий зиддиятнинг аҳамиятини тушунади ва одамлар ўртасида келишув йўқлигидан нолимайди. И.Кант фикрича, *аркад чўпонларининг* идиллик ҳаёти шароитида – ўзаро *муҳаббат* ва *фаровонлик*да – инсон ҳеч қачон унга ато этилган қобилиятни ривожлантирмаган, инсонлар, қўйлар каби тинч, (лекин) зўрға ҳайвоний тириклик ўтаган бўларди. Аркад чўпонлари Аркадияда яшашган. “Аркадия – бахтиёр ўлка; Юнонистоннинг бахтиёр чўпонлар маскани сифатида тавсифланган Аркадия ўлкаси номидан” [2, Б.39].

Шу сабабли ҳам табиатга ҳурмат бажо келтирамизки, дейди И.Кант, у инсонга қонмайдиған эҳтирос ва ҳукмронлик орзуси (ҳаваси, иштиёқ) инъом этди. Одамлар ҳамжихатликни исташади, лекин табиат яхшисини билади – уларга нима кераклигини ва адоват йўлидан олиб боради. Бу йўл қаерга олиб боради? Кутилмаган натижаларга. Даставвал давлатнинг барпо бўлишига (олиб келди – Д.Б.Шарипов), қайсики у алоҳида индивидларнинг ўзбошимчилигини чегаралаб, уларнинг ташаббускорлигини қонуний тус йўриғига солиб, ҳуқуқий тартибот ўрнатади. Ундан кейин бошқа зарурият юзага келади – *давлатлар орасида ҳуқуқий муносабатлар ўрнатиш*(эҳтиёжи – Д.Б.Шарипов).

Одамлар ўз вақтида давлат барпо этишган бўлса, худди шундай, давлатлар (ҳам) *ўзаро бир-бирини қириб ташламаслиги учун бирлашишлари керак*. Табиатнинг ўзи (аниқроғи, тарихий қонуният) одамларнинг ва давлат органларининг чиқиша олмаслигини “аввалида тугалланмаган (хом – Д.Б.Шарипов) ҳаракатлар қилишга ундаб, алаалоқибат кўпгина вайронгарчилик, бузилишлар ва ҳаттоки, ички кучларнинг бутунлай тугашига олиб келиши, (шунингдек) ақл уларга шунчалик қайғули тажрибасиз ҳам (тўғри йўлни кўрсатган бўлардики – Д.Б.Шарипов) айнан ёввойилар қонунларини билмаслик ҳолатидан чиқарган ва *халқлар иттифоқига* кирган бўларди.

Унда ҳар бир, ҳаттоки, энг кичик давлат ҳам ўзининг хавфсизлиги ва ҳуқуқини ўз шахсий кучлари ёки ўзининг адолатли ҳукми билан эмас, айнан фақат шундай *халқларнинг буюк иттифоқи* (орқали таъминлайди – Д.Б.Шарипов)...(бундан ташқари, ўша кичик давлат хавфсизлиги ва ҳуқуқи – Д.Б.Шарипов) бирлашган куч-қудрат ва бирлашган ирода қонунларига кўра чиқарилган қарорлар билан (таъминланади – Д.Б.Шарипов). Қанчалик бу ғоя фантастик деб туюлмасин ва (кимлардир буни мазах қилишмасинки), бу (ғоя) учун аббат Сен-Пьер ва Руссо (қанчалик кўп – Д.Б.Шарипов) курашишдики, (балки, улар бу ғоянинг жуда ҳам яқинда амалга оширилишига ишонишгандир – изоҳ И.Кантники, Д.Б.Шарипов) – бу фақатгина фалокатли вазиятдан муқаррар чиқиш йўлидир” [3, Б.21].

Бу ерда И.Кантнинг абадий тинчлик ҳақидаги таълимотининг квинтэссенцияси (моҳияти) келтирилди.

“Монархнинг на соғлом фикри, ва на “меҳрибон” иродаси, на унинг фойда ҳақидаги тасавури, ва на фуқароларининг бахти (урушни чеклади – Д.Б.Шарипов), балки, тарихнинг бориши уни давлатлараро муносабатлар шакли сифатида қабул қилинмаслиги (оқибатида – Д.Б.Шарипов) урушларни бартараф этади. *Абадий тинчлик муқаррар (келади), у бизнинг планетага қадам ранжидида қилади* – уни алоҳида одамлар хоҳлашадими йўқми, қатъий назар – (у *келади* – Д.Б.Шарипов)”. Ушбу фикрларни И.Кант кичик бир мақоласида келтиради. 1784 йилда нашр юзини кўрган бу фолиант моҳиятли мақола “*Умумий тарих ғояси*” деб аталганди.

1795 йилда нашр этилган “Абадий тинчликка” деб номланган асарида эса бу ғоялар тақрорланган – умуминсоний ёки умумжаҳон тинчликка оид мақола кейин китоб ҳолида қайта мушоҳадаланиб, тўлдирилиб, анча бойитилиб, сўнг нашр этиш тажрибаси ҳам илк марта И.Кантдан бошланган. XX асрнинг охирларида бутун дунёда бестселлерлар қаторига кирган Фрэнсис Фукуяма ва Самуэл П.Хантингтонлар, гарчи Кантдек буткул абадий тинчликни мақсад қилишмаган бўлишса-да, айнан шу тарихий йўлдан, ўзлари билмаган ҳолда, ноширликда, И.Кант йўлидан боришган [8, Б.299].

И.Кантнинг “Абадий тинчликка” деб номланган асари таҳлили шуни кўрсатдики, инсоният олдида 2та йўл бор: ёки шартнома йўли – урушни таъқиқловчи; иккинчиси эса қирғинбарот урушдан сўнг инсоният қабристонидидаги “абадий тинчлик”(ёки шундай ёзув). Шартнома назарияси И.Кантгача ҳам бор эди, лекин иккинчиси ҳақида фақатгина И.Кант башорат қилиб кетди, дейиш мумкин. XVIII асрда И.Кантдан ўзга ҳеч ким инсониятнинг ўзини қирғин қилиши ҳақида тасаввур ҳам қила олмади.

200 йил ўтиб унинг башорати реал ҳодисага айланди. (XX аср бошларида Австрия валиаҳди Франц Фердинанднинг ўлдирилиши – суиқасд оқибатида 1 – жаҳон уруши бошланиб кетади. Кейинчалик 1 – ЖУ тугаши билан АҚШ Президенти Вудро Вильсон тинчликнинг 14 пунктини эълон қилади, Миллатлар Лигаси тузилади. В.Вильсон ғояси, Миллатлар Лигаси тузилиши, ҳаттоки, айнчайин кейин 2 – ЖУ бўлиб ўтиши ва БМТнинг Сан-Фарнцискода таъсис этилиши, БМТ Устави ишлаб чиқилиши И.Кантнинг ғоялари, башоратлари ва тинчлик максималари – қонуниятлари акс этиши эди).

И.Кант “Абадий тинчликка” асари худдики цивилизация жамиятда яшаш, бор бўлиш, яъни мавжудлик, тириклик ўташ учун урушнинг асл сабаблари бўлган ахлоқдаги “ёввойилик”, аниқроғи, “ваҳшийликка” барҳам бериш, инсон табиятида ақл ва ҳуқуқларга тўғри ва тенг муносабатда бўлиш каби қонуниятларга чақириб қолган. И.Кант оптимист бўлган: *инсонларнинг ақл билан иш кўришига ишонган*.

И.Кант бу эслатилган охирги асарини моҳир файласуф-дипломат каби дипломатик шартнома янглиғ ёзган. Китобда дастлабки музокаралар, яқунловчи мақолалар, ҳаттоки, “махфий” деб номланган мақола ҳам мавжуд. Дастлабки музокаралар ташқи сиёсатдаги душманлик ва ишончсизликни бартараф этишга асос ҳозирлайди.

“Дастлабки музокаралар”нинг мазмуни куйидагичадир: ҳеч қандай тинчлик худди шундай деб топилмаслиги керакки, агарки унинг тузилишида келажакдаги уруш сақлаб қолса; ҳеч бир (мустақил) давлат на мерос йўли билан, на сотиб олиш, ва на ҳадя йўли билан эгалланиши мумкин эмас; вақти етиб доимий армиялар йўқ бўлиши керак; давлат қарзлари ташқи сиёсий босим асоси сифатида ишлатилмаслиги керак; ҳеч бир давлат бошқа давлатнинг сиёсий қурилиш ва бошқарувига аралашмаслиги керак; ҳеч бир давлат ўзаро ишончни бузган бошқа давлатга нисбатан қарши душманлик фаолиятига ўтмаслиги керак (махфий қотилларни, заҳарловчилар ва исёнга чорловчиларни юбормаслиги керак)[4, Б.92]. И.Кантнинг бу 6 та қондаси *Себастьян Франк*нинг бта урушни бартараф этиш шартлари билан қиёслаганда тинчлик ҳақидаги фалсафий фикр И.Кантнинг тинчликка оид қарашларида қанчалик ривожланганини кўрамыз.

Олдинги айрим файласуфларда бўлган “Худонинг ўзи душманни даф этади” янглиғ содда умидлар ўрнига И.Кантда агрессия сабабларини бартараф этиш, халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ғоялари тинчлик қонуниятлари сифатида акс этади. Қонуниятни И.Кант максима деб атайди. И.Кант максима деганда куйидаги таърифни келтиради: “максима фаолият олиб боришнинг субъектив принципи бўлиб, бунда субъект ўзи учун ўзи қоидалар ишлаб чиқади – айнан ўзи қандай ҳаракат қилишига қараб. (Бунда) аксинча, бурч принципи субъектга ақл (томонидан – Д.Б.Шарипов) шартсиз тарзда буюрганидирки, шу билан у қандай ҳаракат қилишида объектив бўлади” [9, Б.74].

“Охирги” мақолаларда эса абадий тинчликни сақлаш ҳақижа сўз боради. Биринчи навбатда, И.Кант, ҳар бир давлатга *Республика Конституция*сини талаб қилди (албатта республика давлатчилик қурилишида ҳокимиятлар бўлинишини назарда тутган). Ундан сўнг абадий тинчликни таъмин этувчи *халқаро бирлашма* ҳақида гапирилади. И.Кант бўйича, бундай бирлашма *мустақил давлатлар федерацияси* бўлиши керак – бу *халқлар иттифоқи* бўлиб, халқлар давлати бўлмаслиги керак [4, Б.92].

И.Кант бутунжаҳон ҳукумати ғоясини инкор этади. Асардаги тугалловчи учинчи мақола колониал босқинчиликка қаршилик руҳида ёзилган: *бошқа давлатдан келган*(келгинди)лар фақатгина *меҳмондорчилик ҳуқуқига* эга, ундан ортиғига эмас, деб хулоса қилинади.

И.Кант “Абадий тинчликка” асарида *тинчлик ҳолати* деган тушунча ҳақида тўхталиб, халқлар ўртасида ўзаро тинчлик шартномаси имзоланмаса, унга эришиб бўлмаслигини ёзади. Бунинг учун ўзига хос иттифоқ – *тинчлик иттифоқига* халқлар келиши керакки, бу одатий тинчлик шартномасидан фарқ қилади – чунки тинчлик шартномаси битта урушга чек қўйса, тинчлик иттифоқи эса барча урушларга абадулабад барҳам беради [9, Б.117].

“Абадий тинчликка” асарини “махфий” мақола тугаллайди. Уруш учун қуролланган давлатлар файласуфларнинг умумжаҳон тинчлик шароитлари(га оид) имкониятларини инобатга олишлари керак. “Қироллар фалсафа қилишганини ёки файласуфлар қирол бўлишларини кутиш керак эмас. Буни хоҳлаш ҳам шарт эмас, чунки ҳокимиятга эгалик муқаррар равишда ақлнинг мустақил фикрини нотўғри талқин қилади. Аммо қироллар ва яқка ҳокимиятчиликка (тенглик қонунлари билан ўз-ўзини бошқарадиган) эга халқлар файласуфлар қатлами йўқ бўлиши ёки жим бўлишларига йўл қўймасликлари керак – улар файласуфларга оммага ошқора чиқишларига имконият беришлари керак. Бу уларга ҳам, буларга ҳам уларнинг фаолиятини равшанлантириш учун керак” [1, Б.20] И.Кантнинг ушбу охирги ғоясининг 3та шарҳи бор:

Биринчиси – Кантгача бўлган яхшигина амалий аҳамиятга молик “тинчлик лойиҳа”лари аноним ёки ярим аноним шаклда пайдо бўлганди;

Иккинчиси – бундан ташқари, бу ерда халқнинг ўзини ҳам тинчликка мойил қилиш йўли сифатида “оммага ошқора чиқишлар” қилиш ҳақида сўз бормоқда, айтилиши дамба бу қиролларни халққа яқин қилишга хизмат қилади;

Учинчиси – эса замонавий демократия мезонларидан бири ҳисобланадиган сўз эркинлигини таъминлаш ғояси – гарчи анчайин жўн ва бевосита шунга дахлдор сўз сифатида И.Кант бу иборани қўлламаган бўлса-да, моҳият нуқтаи назаридан шундайдир – файласуф оғзини ёппа, дегандай гапдир. (Эҳтимол бу ерда замонавий сиёсатшунослар бирор бошқа мазмун топишар). Чунки фақатгина у (файласуф, жамиятда) ҳақиқатни гапиради. Бу, энди, алоҳида мавзудир.

Шуни ҳам адолат нуқтаи назаридан алоҳида таъкидлаш керакки, ҳали-ҳануз И.Кант фалсафасининг сиёсий таҳлили яратилган эмас, бунинг методологияси ҳам ишлаб чиқилмаган – тадқиқ этиш йўллари, усуллари, қиёсий ва замонавий мезонлар муқоясаси яратилмаган ва ҳоказо, ваҳоланки, И.Кант фалсафий системаси сиёсий таълимотлар тарихи ва сиёсий фалсафа йўналишида фаннинг эскирмас абадий тадқиқот объекти ҳамдир.

Ҳақиқий файласуфнинг фикри, Кант бўйича, “барча мавжуднинг тугаши”ни олдини олувчи тинчликни ўрнатишга қаратилиши керак. И.Кант табиий равишда ёки “мўъжизавий” тарздаги тарихнинг тугашига ишонмаган, лекин *одамларнинг ўзи чиқариши мумкин бўлган гайритабиий тарихнинг тугашидан огоҳлантирган*.

И.Кант фалсафасининг энг муҳим томони шундаки, унга ҳеч бир файласуф инсонни инсондек кўриш, инсоннинг инсоният бўлиш учун ҳуқуқи мавжудлигини ёзмаганди. Мисол учун унинг максималаридан бирини олайлик: “Доимий армия вақти етиши билан бутунлай йўқ бўлиши керак. Чунки “ўзининг доимий ҳарбий шайлиги билан қўшин муттасил равишда бошқа давлатларга уруш билан таҳдид қилади”. “Модомики, давлатлар ўзаро рақобатлашар экан, уларнинг ҳеч бири қуролланганларнинг сонини ҳам билмайдиган даражада бошқасидан ўзишга интилади, бу охир-оқибат сарф-харажатнинг ошиши билан *тинчлик қисқа урушлардан ҳам оғирроқ бўлади* ва шунда давлатларнинг ўзи бу бош оғриғидан кутулиш учун (ҳам) хужумкор уруш сабабчиларига айланишади: шунга инсонларни бошқаларни ўлдириш, ёки ўзи ўлиши учун ёллаш, маълум бўлишича, *инсонлардан худди оддий машина ва қурол сифатида бошқа (давлат) қўлида ишлатишади, бу эса бизнинг инсон сифатида инсоният ҳуқуқларимизга мос эмас*” [6, Б.4-5].

Ушбу максимадан ҳам кўриниб турибдики, инсоннинг ҳуқуқлари пой-мол этилиши, авваломбор, яшаш ҳуқуқи деб, биз ҳозирда баралла айтадиган ҳуқуқимизни, И.Кант, ахлоқий ва умуман ҳуқуқий асоси йўқлигини кўрсатмоқда – бу тинчлик қонуниятларига зид эканлиги кўрсатилмоқда. Бундан ташқари, эркин электрон энциклопедияларда И.Кантнинг тинчлик қонуниятлари чалкаш ёки умуман маънисиз тарзда эълон қилинганлиги [7] маърифатпарвар олимнинг асарларини кўпчилик саёз тушунаётганидан, эҳтимолки, ҳозирги кунда жилдма-жилд китоб ўқиш одатини тарк этишаётганидан бўлса керак, деб ўйлаймиз. Умуман олганда, И.Кантда инсонни тушуниш биргина ахлоқий, ҳуқуқий масала эмас, балки, буткул фалсафа парадигмаси сифатида қаралган. Ахлоқ ҳуқуқдан аввал, ундан сўнг эса тартибот – бу эса халқлараро муносабатлар мезонида идрок этилиши керак эди.

И.Кантнинг сиёсат ва ахлоқ ҳақида кўп мушоҳада қилгани бекорга эмас. “Уларни қандай бирлаштириш керак?”. Ушбу мавзудаги мулоҳазалар билан асар тугалланади. И.Кант “Абадий тинчликка” асари сўнгида 2 хил сиёсатчиларни фарқлайди:

- 1) сиёсатчи-ахлоқчи ва
- 2) ахлоқчи-сиёсатчи (аниқроғи, ахлоқий сиёсатчи).

Сиёсатчи – ахлоқчи ўз сиёсатига ахлоқни мослаштиради, иккинчиси эса ахлоқ қонуниятларига бўйсунди.

И.Кант ахлоқчи-сиёсатчига ахлоқ ва сиёсатни бирлаштириши йўлини кўрсатади. Бу усул ҳуқуқдир. Ҳуқуқ асоси эса ошкоралиқдир. Ошкоралиқсиз алолат бўлиши мумкин эмас. Халқаро муносабатларда айнан ошкоралиқ абадий тинчликка йўл очади. И.Кант тинчлик концепциясини халқаро муносабатлар парадигмаси сифатидла кўрган эди [5, Б.123].

И.Кантнинг халқлар ўртасидаги тинчлик ғоялари ўз замондошлари ўртасида катта кизиқиш уйғотди. И.Кантнинг биронта асари “Абадий тинчликка” деб номланган асаричалик машҳур бўлмаган. Унинг илк наشري тезда сотилиб кетади, иккинчи наشري ҳам чиқади. Швейцарияда французча варианты чиқади, лекин таржимадан Кантнинг кўнгли тўлмайди. Бир йилдан сўнг Кенингсбергда (бу И.Кантнинг ватанидир – шу ерда туғилган, яшаган, бир умр шу ерда ижод қилган – Д.Б. Шарипов) французча вариантнинг немис тилидаги шахсан И.Кантнинг таҳриридан ўтган версияси наشر қилинади.

Бундан сўнг яна французча таржима қилиниб, асар Парижнинг “Монитор” газетида қисм-қисм наشر этилади. Ушбу французча нашрдан сўнг жуда ҳам кўп тақризлар, муносабатлар чиқа бошлаган.

Ҳозирда эса ҳар йили Кантнинг ватани Кёнингсбергда “Кантиана” халқаро анъанавий анжумани ўтказилади, махсус маърузалар эшитилади, олимлар И.Кант ижодини дунё бўйлаб ҳалиям тадқиқ этишмоқда – чунки унинг мероси, машҳур асарининг номи каби – “абадийликка” муҳрланган.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Трактаты о вечном мире. Составители: И.С.Андреева, А.В.Гулыга. Санкт-Петербург. АЛЕТЕЙЯ. 2003.
2. Русча-ўзбекча луғат. Икки томли. I том. А – О. Ўзбек совет энциклопедияси Бош редакцияси. Тошкент – 1983.
3. Кант.И. Собр. соч. Т.8. Москва.1994.
4. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. ISSN:2690-9626. Vol. 4, No. 7, 2023. Immanuel Kant’s Maxims of Peace. Sharipov Dilshod Bakhshilloevich. Lecturer of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan.
5. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 07 Jul 2023. <https://cajipc.centralasianstudies.org>. John Locke’s Views on the Nature of State and Peace. *Sharipov Dilshod Bakhshilloevich. Lecturer of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan. Received 4th May 2023, Accepted 5th Jun 2023, Online 30th Jul 2023.*
6. Библиотека для самообразования. VI. И.Кант. Вечный мир. Философский очерк. Типография Т-ва И.Д.Сытина. Москва. 1905.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki>. К вечному миру. Материал из Википедии-свободной энциклопедии
8. ФарДУ илмий хабарлари. 2023 йил 2 – сон. Тинчликни таъминлашнинг инновацион омиллари. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич, Бухоро давлат педагогика институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси.
9. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_4-son 173 www.journal.namdu.uz ISSN: 2181-0427. UDK 141. IMMANUEL KANTNING TINCHLIK MAKSIMALARI. Sharipov Dilshod Baxshilloevich, Buxoro davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o’qituvchisi.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz